

POLICY BRIEF
2025

Sustentabilidade do Nexus Água-Energia-Alimento

Recomendações para políticas públicas à escala local

Mónica Truninger
Luís Pereira Dias
Kaya Schwemmlein
Júlia Seixas

As cidades são centros de atividades humanas e por isso responsáveis por um elevado consumo de recursos naturais, criando uma forte dependência de fontes locais e externas e exercendo pressão sobre sistemas naturais. Esta dependência pode comprometer a resiliência e o aprovisionamento sustentável de serviços urbanos, como transportes, alimentação, climatização de edifícios e consumo de água. Este policy brief apresenta recomendações baseadas nos resultados do projeto científico CitySelfy (PTDC/CTA-AMB/6629/2020), que analisou o potencial da autossuficiência local — focando o nexus Água-Energia-Alimento — na promoção da sustentabilidade. O estudo de caso incide sobre o município de Cascais e adota uma abordagem interdisciplinar, combinando métodos quantitativos (incluindo modelação integrada dos sistemas de energia e água) com processos participativos, envolvendo diversos atores locais. O projeto procurou avaliar se a autossuficiência de recursos pode ser um motor de transição sustentável, considerando as especificidades territoriais e a necessidade de políticas públicas intersetoriais e multinível.

Nota metodológica

O projeto CitySelfy utilizou metodologias mistas — inquéritos, entrevistas, grupos focais, workshops e modelação — aplicadas ao município de Cascais, escolhido pela sua diversidade socioeconómica, infraestrutura heterogénea, potencial de autossuficiência e compromisso com a neutralidade carbónica até 2050. A abordagem combinou dados quantitativos e qualitativos em várias fases (ver Figura 1). Inicialmente, foi caracterizado o nexus Água-Energia-Alimento (WEF) com base em dados locais. A ferramenta de modelação energética foi alargada aos sistemas de água e alimentação, incorporando tecnologias, perfis sociais e práticas da população. A co-construção de trajetórias sustentáveis incluiu: i) Inquérito à população (n=605) – perfis socioeconómicos, práticas ambientais e abertura a novas tecnologias; ii) Workshops 1 e 2 (2022 e 2025) – com ONGs, academia, empresas e autoridades locais, para apoiar a modelação e os cenários; iii) Grupos focais – com famílias vulneráveis, ativistas e famílias com crianças, para explorar o impacto de crises e a aceitação de soluções sustentáveis

Figura 1: Abordagem geral do projeto CitySelfy

Cascais: caracterização do concelho e políticas públicas-multinível com impacto no nexus Água-Energia-Alimento (WEF)

Em 2023, Cascais contava com cerca de 219.636 habitantes distribuídos por quatro freguesias numa área de 97,4 km². Altamente dependente de recursos externos, em 2015 importava 80% da água consumida, produzia localmente apenas 0,5% dos hortícolas e 8,7% do peixe, e 6% da energia consumida era gerada localmente. Ainda assim, o município tem elevado potencial para energias renováveis.

Com um forte compromisso com a neutralidade carbónica até 2050, Cascais adotou vários planos estratégicos, como o Plano Regional para as Alterações Climáticas (PRAC), alinhado com o Plano Nacional Energia e Clima 2030 e o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica. Produziu também o seu próprio Roteiro Municipal para 2050, com análise de cenários de emissões.

Além disso, conta com instrumentos locais como o Plano Diretor Municipal, o Plano de Urbanização, e planos setoriais (PAES, PAMUS, Agricultura Sustentável), que articulam os sistemas água-energia-alimentação (WEF) com a sustentabilidade.

Embora Portugal não tenha uma política específica de autossuficiência local, várias iniciativas incentivam práticas sustentáveis. No entanto, autossuficiência nem sempre se traduz em sustentabilidade. O projeto CitySelfy investiga o equilíbrio ideal entre autossuficiência e sustentabilidade em Cascais, considerando que medidas como a expansão de painéis solares ou a realocação da produção alimentar podem aumentar a pressão sobre os recursos locais.

Visões para 2050 – Entre a tecnologia e a comunidade local

O Workshop 1 procurou sensibilizar os atores locais para as inter-relações entre água, energia e alimentos, frequentemente tratadas de forma isolada, e cocriar visões de transição sustentável para Cascais em 2050. Participaram 22 representantes de diversos setores e atividades (e.g. ONGs ambientais, academia, administração local, empresas privadas e sociedade civil). A distribuição dos participantes, segundo o sistema Água-Energia-Alimento, foi de 38% para energia, 31% para alimentos e 8% para água.

Figura 2: Workshop 1, 22 de março de 2022.

Deste exercício prospetivo resultaram dois cenários para o futuro, divergentes entre si, sobre como alavancar a mudança para a otimização dos recursos naturais do nexus WEF em Cascais.

1. Perceção de que as mudanças necessárias podem ser colmatadas recorrendo ao uso da tecnologia.

Os participantes recomendaram que o município promova políticas de investimento forte em tecnologias para otimizar a utilização de recursos e minimizar a produção de resíduos. Nesta visão de futuro estão as seguintes propostas de índole mais tecnológica:

- Gestão Inteligente da Água – Monitorização e controlo eficientes do uso da água em todo o município.
- Integração de Energias Renováveis – Produção, armazenamento e distribuição locais de energia solar e eólica, com apoio de IA para equilibrar oferta e procura. Inclui comunidades energéticas e contadores inteligentes. Como referiu um participante: “A energia será produzida e partilhada localmente, com redes inteligentes a gerir o fluxo em tempo real!”

- **Gestão Circular de Resíduos** – Reutilização de resíduos a nível local para gerar energia, composto ou ração, promovendo a economia circular. Segundo um dos participantes: “As cidades têm de ser capazes de metabolizar os seus resíduos, tornar as coisas circulares.”
- **Mobilidade Elétrica Autônoma** – Forte aposta no transporte coletivo e na mobilidade como serviço. Um participante destacou: “Em 2050 haverá um privilegiar do transporte coletivo em detrimento do transporte individual.”
- **Agricultura Vertical e Urbana** – Técnicas como aquaponia e hidroponia em edifícios multifuncionais aumentam a produção alimentar local. Comentário de um participante: “A agricultura urbana vai estar integrada nos próprios edifícios — serão produtores de energia e de alimentos.”

2. Percepção de que as mudanças necessárias podem ser colmatadas com mudanças na comunidade.

Nesta visão de futuro estão as seguintes propostas assentes nos princípios de partilha de recursos (*commons*) pela comunidade local.

- **Gestão Comunitária da Água** – Promoção de técnicas de poupança, como a captação de águas pluviais em jardins e parques comunitários, com forte enfoque na proteção ambiental. Um participante destacou: “A economia de partilha será muito mais importante do que é hoje, partilhando recursos e até energia.” Outro reforçou a importância da gestão pública: “A água deve ser do Estado e não de entidades privadas, é um bem público e deve ser gerida para todos.”
- **Cooperativas de Energia Locais** – Produção coletiva de energias renováveis por comunidades. Como referido: “Até 2050 haverá comunidades de energia, associações de pessoas que se juntam para produzir eletricidade para si próprias e para vender.”
- **Comunidades Zero-Desperdício** – Foco na redução e reutilização de resíduos a nível local, com práticas sustentáveis e economia circular.
- **Centros Alimentares Locais e Mercados de Agricultores** – Incentivo a padrões alimentares ricos em plantas e à produção local. Um participante afirmou: “O sistema alimentar tem de se concentrar no lado da produção para alcançar a autossuficiência alimentar, com mais hortas comunitárias e participação ativa da população.”
- **Concursos para a Sustentabilidade dos Bairros** – Iniciativas que mobilizam os cidadãos para desafios de poupança energética e redução de resíduos, promovendo uma cultura de sustentabilidade participativa.

Do workshop 1, resultou também o mapeamento das componentes centrais associadas às duas narrativas, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3: Mapeamento integrado das componentes principais das visões de futuro (Workshop 1)

A opinião dos residentes sobre os sistemas Água-Energia-Alimento

No verão de 2022, foi aplicado um inquérito por questionário a 605 residentes do município de Cascais, com amostragem não probabilística por quotas (freguesia, sexo, idade, educação e estatuto de atividade). Os objetivos foram: i) caracterizar socioeconomicamente a população; ii) avaliar representações e práticas face aos sistemas de água, energia e alimentos; iii) analisar a predisposição para adotar e pagar por novas tecnologias e práticas sustentáveis; iv) identificar formas eficazes de comunicar essas soluções a diferentes grupos-alvo. Seguem-se alguns dos resultados obtidos para os três sectores.

Energia: à pergunta sobre a disposição para adotar medidas relacionadas com a conservação, produção e compra de energia, metade dos respondentes afirmou não estar disposta a instalar painéis solares para geração de eletricidade ou aquecimento de água (51% e 53%, respetivamente). Os respondentes mostram reticências nestas soluções devido ao investimento significativo inicial e ao desafio de chegar a um acordo com o condomínio, já que a maioria mora em apartamentos. Medidas apontadas pelos inquiridos incluíram a instalação de janelas com vidros duplos (27%), o isolamento de paredes e telhados (12%) e os equipamentos de monitorização do consumo de energia (8%). A medida que os respondentes demonstraram maior disposição para adotar foi a compra de energia de um produtor local, embora atualmente ainda não existam soluções implementadas no município neste domínio. Ainda assim, 24% dos respondentes estão bastante ou muito dispostos a adquirir energia renovável produzida localmente (por exemplo, no próprio bairro), e 21% estão moderadamente dispostos a fazê-lo, como se mostra na Figura 4.

Figura 4: Respostas à questão “Em relação às questões de energia, em que medida está disposto a tomar cada uma das seguintes medidas?” Fonte: Inquérito CitySelfy aos residentes de Cascais sobre Água-Energia-Alimento, 2022.

Água: à pergunta sobre a disposição (e em que grau) para adotar medidas relacionadas com a economia de água e com fontes alternativas de água, no contexto de possíveis condições de seca futura no município de Cascais, aproximadamente metade dos respondentes está bastante ou muito disposta a substituir os eletrodomésticos por outros mais eficientes no uso da água (50%) e a instalar redutores de caudal nas torneiras (47%). Menos pessoas estão bastante ou muito dispostas a utilizar águas residuais tratadas para fins potáveis (28%) do que para fins não potáveis (45%). Sobre o consumo de água dessalinizada, 40% dos respondentes estão dispostos a fazê-lo. A medida com menor disposição manifestada para a sua adoção foi a instalação de um sistema de captação de água da chuva (41% não estariam dispostos), provavelmente por considerarem que pode envolver um investimento significativo e a necessidade de acordo do condomínio (Figura 5).

Figura 5: Respostas à questão: “Numa situação futura de seca no município, em que medida está disposto a tomar cada uma das seguintes medidas?” Fonte: Inquérito CitySelfy aos residentes de Cascais sobre Água-Energia-Alimento, 2022.

Alimentação: a maioria dos respondentes (68%) não está disposta (nada ou pouco disposta) a deixar de incluir a carne na sua dieta, salientando-se que há mais respondentes dispostos (bastante ou muito) a reduzir o consumo de carne (24%) ou a seguir uma dieta à base de plantas (23%) do que a deixar completamente de a consumir (12%). No entanto, a maioria dos respondentes (58%) ainda tende a não se preocupar com o consumo de carne e está disposta (moderadamente, bastante ou muito) a continuar a consumi-la. À pergunta sobre se os inquiridos estariam dispostos a consumir fontes alternativas de proteína, a grande maioria não está disposta ou está pouco disposta a consumir insetos processados (91%) ou produtos derivados de insetos (90%). As algas e produtos à base de algas são mais aceites pelos respondentes, sendo que 29% estão moderadamente ou bastante dispostos, respectivamente, a consumi-los. Quanto à opção sobre substituir carne por leguminosas ou outros produtos vegetais ricos em proteína, 25% estão moderadamente dispostos e 22% estão bastante ou muito dispostos a fazê-lo, uma percentagem próxima ao dos respondentes dispostos a seguir uma alimentação mais rica em legumes e frutas.

Da análise obtida dos **grupos focais** (um grupo com ambientalistas; um grupo de um bairro social; um grupo de famílias com crianças) residentes em Cascais, concluiu-se um consenso generalizado na adoção de hábitos de consumo de poupança de água e energia em resposta a várias crises, centrando-se na eficiência da utilização de recursos e na redução dos resíduos (evitar o desperdício alimentar). Existe sensibilização para as questões ambientais e uma vontade de adotar práticas mais sustentáveis. Porém, e em particular no grupo de residentes do bairro social, os condicionalismos financeiros influenciam significativamente as escolhas de consumo, sublinhando a necessidade de soluções sustentáveis a preços acessíveis. Existe potencial para uma maior utilização dos recursos locais para aumentar a autossuficiência, mas tal exige investimento e cooperação a nível intermunicipal e regional.

Modelação integrada Água-Energia-Alimento

A modelação dos sistemas WEF evidenciou os benefícios de uma análise integrada dos seus subsistemas, contrastando com abordagens convencionais centradas num único componente. A introdução de aspetos sociais, como a disponibilidade dos cidadãos para investir em soluções, permitiu identificar limites às transformações necessárias.

Os cenários de longo prazo para Cascais, inspirados no workshop 1, mostraram ser possível atingir a neutralidade carbónica até 2045, através de maior autossuficiência: 33% da energia e 26% da água provenientes de fontes locais (face a 6% e 13% em 2015). A meta de neutralidade carbónica impulsiona tecnologias eficientes, reduzindo em 2045 o consumo residencial de água e energia em 16% e 20%, respetivamente.

O potencial técnico-económico de solar fotovoltaico em edifícios residenciais é de cerca de 350 MW, mas desce para 172 MW quando se considera a disponibilidade dos cidadãos para pagar, comprometendo a autossuficiência energética (de 80% para 43% em 2045), ficando o município mais dependente da eletricidade da rede, o que resulta num aumento de 3% nas emissões de GEE em 2030.

As fontes de água convencionais asseguram 20% da procura. Fontes não convencionais, como dessalinização e captação de águas pluviais, podem aumentar a autossuficiência, mas com custos elevados (0,47–1,41 €/m³) e elevado consumo energético (3–5 kWh/m³). O tratamento de águas cinzentas não é custo-eficaz.

A modelação do sistema alimentar, baseada no inquérito, indicou que os atuais padrões alimentares implicam uma elevada pegada hídrica e carbónica. Por exemplo, num cenário de neutralidade carbónica em 2045, a transferência de 100% da produção de leguminosas consumidas para o município, através de hortas verticais, pode implicar um aumento de 1,5% de eletricidade importada da rede.

Figura 6: Impacto de dietas alternativas no consumo de água (em cima). Impacto de dietas alternativas nas emissões de gases com efeito de estufa (em baixo). Nota: Age – Cenário considerando padrões atuais de consumo apenas ajustados da evolução do per I etário da população; DCM3 – Alteração para dieta de base vegetal.

Cenários de medidas e políticas para autossuficiência dos sistemas água-energia-alimento

O segundo workshop, realizado na fase final do projeto, contou com 12 participantes de diversas entidades (administração local, ONGs, cooperativas, empresas, academia, saúde e entidades públicas), garantindo representatividade dos três setores do nexus Água-Energia-Alimento. Os objetivos foram: i) selecionar soluções com maior potencial para a autossuficiência e sustentabilidade local; ii) avaliar os seus custos-benefícios e sinergias; iii) propor políticas públicas integradas para Cascais com base no pensamento nexus.

2º workshop Cascais 2050 - Planeamento para a sustentabilidade e nexus Água-Energia-Alimento

05 fevereiro 2025

CIAPS - Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal

Figura 7: Workshop 2, 5 de fevereiro de 2025.

Os três grupos foram compostos de forma transversal aos sectores WEF, incentivando uma abordagem integrada e intersectorial às soluções e políticas a desenvolver.

Grupo 1: Energia descentralizada e redução do desperdício alimentar

Neste grupo destacaram-se duas prioridades: reforçar a produção descentralizada de energia renovável, sobretudo solar fotovoltaica, com envolvimento de cidadãos e uso de edifícios públicos; e reduzir o desperdício alimentar, por exemplo, recolhendo refeições não consumidas em cantinas escolares. Reforçou-se a importância do acesso à energia para comunidades vulneráveis e de tornar a rede elétrica mais inteligente e participada.

Grupo 2: Mobilidade partilhada, dietas sustentáveis e eficiência hídrica

Foram propostas medidas setoriais, como incentivos fiscais à partilha de veículos e maior ligação de zonas mal servidas por transportes. Na alimentação, promoveu-se a transição para dietas vegetais através de capacitação em instituições públicas e apoio a start-ups. Na água, sugeriram-se incentivos à inovação, descontos na fatura para quem instale redutores e medidas de poupança como desligar chafarizes em tempos de escassez.

Grupo 3: Mobilidade como serviço, reutilização de águas cinzentas e economia circular

Este grupo adotou uma abordagem mais integrada, propondo comunidades de mobilidade sustentadas em modelos cooperativos e público-privados, associadas a investimentos em infraestrutura e formação. Na água, defendeu-se a reutilização de águas cinzentas com incentivos e simplificação legal. No eixo alimentar, destacou-se o selo municipal de sustentabilidade, produção local em ambiente controlado e promoção de alimentos alternativos, como algas e insetos.

Em suma, os workshops evidenciaram a importância de reunir grupos multiatores e multissetoriais, superando o pensamento em silos e promovendo uma abordagem integrada do nexus, essencial para lidar com a complexidade da autossuficiência e sustentabilidade local. Assumir o nexus água-energia-alimento permitiu um diagnóstico mais profundo da complexidade das inter-relações entre sistemas. Como a modelação do nexus não ocorre num vazio social, foi crucial integrar dados sociais – preferências e perfis socioeconómicos – por meio da participação de atores locais. A maioria dos participantes revelou uma compreensão sólida da sustentabilidade setorial, reconhecendo também os limites económicos e culturais que podem representar barreiras estruturais à implementação de soluções de autossuficiência de recursos energéticos, de água e de alimentação.

Recomendações

O projeto CitySelfy permitiu uma avaliação integrada do nexus água-energia-alimento em Cascais, combinando modelação com métodos das ciências sociais. Identificou-se a oportunidade de implementar medidas custo-eficazes e socialmente aceites para reforçar a autossuficiência em água e energia, com benefícios para a sustentabilidade local. Com base nestes resultados, são apresentadas recomendações para políticas públicas mais alinhadas com o nexus, com potencial de adaptação a outros contextos municipais.

A. Capacitação em nexus Água-Energia-Alimento

1. Programas de formação e capacitação de decisores e técnicos da administração local em políticas públicas integradas de nexus água-energia-alimento, a nível local, com impacto;
2. Parcerias com instituições de investigação científica, para candidaturas a financiamento para laboratórios vivos no município para testar medidas integradas no nexus água-energia-alimento;
3. Avaliação integrada de medidas: métodos de avaliação integrada de medidas com impacto nos sistemas água-energia-alimento, com o objetivo de antecipar efeitos antagónicos e maximizar benefícios nos vários sistemas.

B. Promoção de mecanismos com impacto no nexus Água-Energia-Alimento a nível local

4. Governação local: promoção de boas práticas e trocas de experiências de governação local do nexus água-energia-alimento, com inputs nacionais e/ou internacionais;
5. Estatísticas locais: incentivar a recolha de informação ambiental e socioeconómica atualizada, à escala municipal/local, sobre os sectores da água-energia-alimento e as suas inter-relações;
6. Envolvimento de partes interessadas: Incentivar a participação sistemática da sociedade civil, empresas e cidadãos no desenho de políticas alinhadas com o nexus água-energia-alimento, considerando barreiras e recursos culturais e económicos.

C. Incentivo a medidas alinhadas com o nexus Água-Energia-Alimento

7. Eficiência integrada energia-água: promoção de medidas integradas de melhoria da eficiência energética e hídrica nos setores residencial e serviços, com foco na ajuda ao investimento inicial.
8. Incentivar dietas não convencionais: desenho de incentivos para promover a adoção de dietas com maior recurso a plantas, pelo impacto na redução do consumo de água e na redução das emissões GEE, e pela disponibilidade demonstrada pelos respondentes em reduzir o consumo de carne (23,6%) ou a seguir uma dieta mais rica em plantas (23,0%).

OBSERVATÓRIO SOCIEDADE EM MUDANÇA

O Observatório Sociedade em Mudança (OSEM) é o observatório interdisciplinar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), constituído em 2024. A sua principal missão é divulgar o conhecimento científico produzido no ICS-ULisboa sobre a realidade portuguesa, incentivar a troca de informação com audiências alargadas e diversificadas bem como potenciar a coprodução de conhecimento, de forma acessível, com esses públicos.

Este policy brief baseia-se nos resultados do projeto de investigação CitySelfy liderado pelo Center for Environmental and Sustainability Research, CENSE, da Universidade NOVA de Lisboa e co-liderado pelo Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, e em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, através da Cascais Ambiente. Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos PTDC/CTA-AMB/6629/2020, UIDP/50013/2020, UIDB/50013/2020 e LA/P/0051/2020.

Financial Support:
Project PTDC/CTA-AMB/6629/2020